

KELAJAK TARAQQIYOTI KELAJAK LIDERIGA BOG'LIQ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6496983>

Javlon Rustamov Bozor o'g'li

Qashqadaryo vil. Chiroqchi tumani

Annotatsiya: *Hammamizga ma'lumki taraqqiyot asri bo'lib, yurtimiz yoshlari ilm- fan rivojining eng cho'qqilari tomon harakatlanmoqdalar. Ushbu maqolada nafaqat bugungi kun, balki ertangi kun egalari bo'lmish "Kelajak liderlari" haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *bilimli, fidoyi, Kelajak liderlari, faoliyat, organ, kadrlar, seleksiya, elektron platforma.*

"Kelajak liderlari" – bu ibora so'nggi paytda barchaning diqqatini o'ziga jalb etdi. Yoshlar qalbiga intilish, izlanish ishtiyoqini solgan ushbu klub chin ma'noda yurtimiz ertasining egalari, turli sohalarda rahbar kadrlarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi Namangan viloyati filiali rahbari Shuhrat To'xtabayev bilan "Kelajak liderlari"ning tanlab olishini, klub faoliyati, kutilayotgan natijalar xususida suhbatlashdik.

Har qanday jamiyat hamisha liderlarga ehtiyoj sezadi. O'z vaqtida Amir Temur Mirzo Ulug'bekni chinakam lider sifatida tarbiyaladi. Jadidlar millatimiz kelajagini o'ylab, yuzlab iste'dodli yoshlarni Germaniyaga jo'natdi. Istiqloq yillarida bir guruh iste'dodli yoshlar «Umid jamg'armasi» yo'llanmasi bilan xorijdagi oliy o'quv yurtlarida o'qidi. Ko'rinib turibdiki, xalq va Vatan kelajagini o'ylagan davlat jamiyat boshqaruvini o'ylab, avvaldan liderlarni tayyorlashga e'tibor qaratadi.

30 iyun – "Yoshlar kuni" munosabati bilan o'tkazilgan tantanali marosimda Prezidentimiz mamlakat yoshlarini qo'llab-quvvatlash, ularning intellektual salohiyatini yuksaltirish va yurt koriga yaraydigan yetuk kadrlarni tarbiyalash borasidagi mulohazalarini aytib o'tdi. Ana shu uchrashuvda zamonaviy fikrlaydigan, yuksak bilim va iqtidorga ega yoshlardan yangi avlod zaxira kadrlari "Kelajak liderlari"ni shakllantirish g'oyasi ilgari surildi. Quvonarlisi, davlatimiz rahbarining ana shu ilg'or tashabbusi bugun o'zining amaliy tasdig'ini topdi. Ayni paytda «Kelajak liderlari» klubida viloyatimizning bilimmi, fidoyi, o'z taqdirini mamlakat taraqqiyoti va xalq farovonligi bilan uzviy bog'lagan top-reytingdagi yoshlar, davlat va jamiyat

hayotini hal qila oladigan chinakam liderlar jam bo'ldi. Bugungi istiqbolli kadrlarni seleksiya qilish tizimi o'zining ijobiy samarasini ko'rsatadi, albatta. Ishonch bilan aytishim mumkinki, bugun bu liderlar o'zining serqirraligi, ilmiy-ijodiy mahorati, kasbiy kompetensiyasi va uzoqni ko'ra olish qobiliyati bilan Yangi O'zbekistonni barpo etishdagi islohotlarda tashabbuskorlikni qo'lga oladi. Eng asosiysi, bugun ular o'zidanda superliderlarni kashf etishda tinmay mehnat qiladi.

Yosh kadrlarga imkoniyat berish borasida Namangan viloyati boshqa hududlarga o'rnak. Viloyatda yosh rahbarlarni tayyorlash bilan bog'liq o'ziga xos an'ana mavjud.

Darhaqiqat, viloyatimizda salohiyatli, zamonaviy bilim va tafakkurga ega kadrlar juda ko'p. Aynan "Kelajak liderlari" klubining faoliyati ham yosh, bilimli, intellektual salohiyati yuqori yoshlardan yuqori lavozim va mas'ul xizmat vazifalari uchun zaxira shakllantirishni ko'zda tutadi. Galdagi maqsadimiz viloyat, qolaversa, respublika miqyosida turli soha va tarmoqlarga klub liderlaridan talab darajasidagi yangi rahbarlarni yetkazib berishdir. Muhim jihati shundaki, bugun har bir klub a'zosining rahbarlik va boshqaruv qobiliyatini rivojlantirish, xalqni sevadigan va ularning manfaatini himoya qilishga qodir rahbar etib tarbiyalash bo'yicha manzilli rejalarni tuzganmiz va amalga oshirib kelmoqdamiz.

Ayniqsa, "Dublyor", "Hokim bilan bir kun" va "Davlat tashkilotlarida stajirovka o'tash" kabi loyihalar, shuningdek, davlat idoralarida yuqori lavozimlarda faoliyat yuritgan, hozirgi kunda ham faoliyat yuritayotgan rahbarlar bilan uchrashuvlar orqali siz nazarda tutgan davomli an'ana mustahkamlab boriladi.

Albatta, bilimli yoshlarni saralash, liderlarning orasidan munosibini ajratib olish nihoyatda mashaqqatli ish. Shu holatni hisobga olgan holda oliy ta'lim muassasalari talabalari, 20-35 yoshdagi faol, tashabbuskor va iqtidorli yoshlarni davlat fuqarolik xizmatiga qiziqtirish, ularni vatanparvarik ruhida tarbiyalash va qo'llab-quvvatlash, ular orasidan davlat fuqarolik xizmati uchun yangi avlod istiqbolli kadrlarini seleksiya qilish, davlat organlari va tashkilotlaridagi yosh mutaxassislarni liderlik (rahbarlik) ko'nikmalariga o'rgatish, yuqori malakali davlat fuqarolik xizmatchilari qatlami va yangi avlod kadrlari zaxirasini shakllantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining hududiy filiallari qoshida "Kelajak liderlari" klubi faoliyatini tashkil etish bo'yicha tanlov e'lon qilindi. Namangan viloyatida ham 484 nafar yosh tanlovda ishtirok etish maqsadida onlayn ro'yxatdan o'tdi.

Birinchi bosqichda 360 nafarining hujjatlari Nizom talablariga muvofiq bo'lganligi uchun keyingi bosqichga o'tkazildi. Ikkinchi bosqichda nomzodlarning bilimni baholash bo'yicha test sinovlari o'tkazildi. Test sinovlari Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining maxsus elektron platformasida topshirildi, testdan 56 va undan yuqori ball to'plagan 122 nafar nomzod keyingi bosqichga o'tkazildi. Uchinchi bosqichda nomzodlarning ijodiy va fikrlash salohiyatini baholash maqsadida "Xalqni sevadigan davlat xizmatchisi" mavzusida 250-350 so'zdan iborat esse (insho) yozishi talab etildi, joriy yilning 3-4 avgust kunlari tanlov ishtirokchilari Namangan davlat universitetida "esse" yozdi. Yozma ishlarni Namangan davlat universitetining professor-o'qituvchilaridan iborat ishchi guruh a'zolari baholadi.

10-11 avgust kunlari Namangan davlat universitetida 109 nafar nomzod tanlovning so'nggi bosqichi – suhbatda ishtirok etdi. Tanlov Nizomiga ko'ra, 3- va 4-bosqichlardagi har bir sinov natijalari 100 ballik mezonda baholanib, umumiy ball ko'satkichi yuqori nomzodlar klub a'zolariga qabul qilindi.

Klub faoliyati yo'lga qo'yilgan chog'danoq jamoatchilikda bu tuzilmaga nisbatan o'ziga xos ijobiy fikr bildirgan, qo'llab-quvvatlab, faoliyat yuzasidan taklif va mulohazalarini ayamaganlar bo'ldi. To'g'ri, bugungi kunda sayoz, nomigagina tayyorlanayotgan, mavsumiy guruhbozlik asosida o'tkazilayotgan tadbirlar, loyihalar ham yo'q emas. Lekin bu seleksiya tizimi dastlab yosh liderlarga sinov va tajriba maydoni bo'lib xizmat qiladi, ya'ni klub a'zolariga faoliyati davomida avval yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklardan to'g'ri xulosa chiqarish, o'zini tahlil qila olish, har bir masalaga mantiqan yondashish bo'yicha kompetensiyalar o'rgatiladi. Aynan shu maqsadda avval klub a'zolariga tizimli tahlil va boshqaruv mahorati, muloqot madaniyati, notiqlik mahorati, rahbar uchun kerak bo'ladigan iqtisodiy bilimlar va shunga o'xshash rahbar xodimlar uchun foydali bo'lgan bilimlarni o'rgatishdan boshlamoqchimiz.

Hozirda o'zlarining bilim va ko'nikmalarini o'rgatishga tayyor ustozlar, shuningdek, beg'araz yordamini ayamaydigan hamkor tashkilotlarimiz bor. Tez orada o'qishni boshlaymiz.

"Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar" deganlaridek, biz klub a'zolarini o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lishi hamda hayot tajribasini egallashi uchun munosib ustozlarni birlashtirishga mas'ulmiz. Klub har bir a'zosining kelajagi uchun jamiyatda yuksak hurmat va e'tirofga sazovor bo'lgan, o'z sohasining haqiqiy mutaxassisi sifatida tanilgan va katta hayot tajribasiga ega shaxslardan ish o'rganish, ular bilan uchrashuvlarni o'tkazish

borasidagi chora-tadbirlar ish rejamizning asosini tashkil qiladi. Bu borada allaqachon ishlarni boshlab yuborganmiz. Klub a'zolarining sohasiga qarab, ularning xohish-istaklaridan kelib chiqqan holda jamiyatdagi taniqli shaxslar bilan uchrashuvlar rejasini ishlab chiqqanmiz. Kuni kecha taniqli davlat va siyosat arbobi, akademik Akmal Saidov bilan liderlarning uchrashuvini tashkil etdik. Qariyb 3 soat davom etgan ochiq muloqotda kelajak liderlari bugunning lideridan bilim, hayotiy saboq va amaliy tavsiyalarni olishga erishdi.

Xulosa qilib aytganda, klubdagi ustoz-shogird an'analarning debochasi chinakam ilm darg'alari bilan boshlandi, davomi bundanda muvaffaqiyatli bo'ladi. Zero, fidoyi, sadoqatli va professional kasbiy ko'nikmaga ega bo'lgan ustozlar tarbiyasidagi liderlar ertangi kunning munosib davlat xizmatchisi bo'lib yetishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://xs.uz/uzkr/post/yoshlar-kelazhak-liderlari>
2. <https://sputniknews-uz.com/20210701/ozbekistonda-kelajak-liderlari-zaxira-kadrlari-shakllantiriladi-19489252.html>
3. <http://uza.uz>